

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TANHILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАСТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ISSN: 2181-0990

www.tadqiqot.uz

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 616.98:579.88-022.7]-036.87

Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Uzbekiston, Toshkent

Qodirova Zebiniso Nuridullayevna

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Uzbekiston, Toshkent

TAKRORIY KOLBPIIT BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI

For citation: Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna, Dynamics of vaginal microocenosis during treatment with cavitated solutions, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 154-157

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329230>

ANNOTATSIYA

Ginekologlar amaliyotida eng ko'p uchraydigan shikoyatlardan biri sifatida patologik vaginal oqindi hisoblanadi. 61-87% hollarda vaginal oqindi bakterial vaginozning alomati bo'lib, u vaginal mikrobiotsenozning buzilishi bilan tavsiflangan yuqumli yallig'lanishsiz sindromdir. Turli ma'lumotlarga ko'ra, barcha vulvovaginal infektsiyalar orasida bakterial vaginozning ulushi 12-80%ni tashkil qiladi. Biz takroriy kolbpiit bilan og'rigan ayollarning qin mikroflorasini o'rganish maqsadida ularni ikki guruhga bo'lib o'rgandik: davolanishdan oldin va davolanishdan keyin. Asosiy guruhni davolashda ultratovushli kavitatsiya usuli ishlatilgan bo'lsa, taqqoslash guruhida milliy standartlarda qabul qilingan Klindamitsin fosfat, Klotrimazol va Tinidazolni o'z ichiga olgan Klindoks vaginal kapsulalarini mahalliy davolash 6 kun davomida ishlatildi. Davolashdan so'ng ikkala guruhda ham qin mikroflorasida sezilarli darajada yaxshilanish kuzatilgan. 6 kunlik davolash kursidan so'ng PTSR test Femoflor 16 usuli yordamida mikrobiologik tadqiqotlar takrorlandi.

Kalit so'zlar: vaginal mikrobiotsenoz, qaytalanuvchi kolbpiit, bachadon bo'yni kasalliklari, vulvovaginit, vaginal mikroflora.

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна

Ташкентский государственный

стоматологический институт,

Ташкент, Узбекистан

Кодырова Зебинисо Нуридullaевна

Ташкентский государственный

стоматологический институт,

Ташкент, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ

АННОТАЦИЯ

Одной из самых частых жалоб в практике врача-гинеколога были и остаются патологические выделения из влагалища. В 61-87% случаев выделения являются симптомом бактериального вагиноза – инфекционного невоспалительного синдрома, характеризующегося нарушением влагалищного микробиоценоза. По разным данным среди всех вульвовагинальных инфекций доля бактериального вагиноза составляет от 12 до 80%. Нами проведено исследование микробиоценоза влагалища женщин с рецидивирующим кольпитом до начала лечения и в двух группах- после лечения. В лечении основной группы был применен метод ультразвуковой кавитации. В группе сравнения использовалась принятая в национальных стандартах терапия местное лечение в течении 6 дней вагинальных капсул Клиндокс, содержащих Клиндамицин фосфат, Клотримазол и Тинидазол. Результаты исследования после обоих видов лечения свидетельствуют о значительном улучшении микробного пейзажа исследованных после проведенного лечения. После 6ти дневного курса лечения были повторены микробиологические исследования с использованием метода Фемофлор 16.

Ключевые слова: микробиоценоз влагалища, рецидивирующий кольпит, заболевания шейки матки, вульвовагинит, микробная флора

Kattakhojaeva Makhmuda Khamdamovna,
Tashkent State Dental Institute,
Tashkent, Uzbekistan
Kodirova Zebo Nuritdinovna
Tashkent State Dental Institute,
Tashkent, Uzbekistan

DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS

ABSTRACT

At the present stage of development of medicine in the clinical practice of an obstetrician-gynecologist, when a number of benign diseases of the cervix and CIN are detected, the most common methods of surgical treatment remain: electrocoagulation, radio wave surgery, laser and cryodestruction, diathermoconization. We conducted a study of the microbiocenosis of the vagina of women with CIN before treatment and in two groups after treatment. The results of the study after both types of treatment indicate a significant improvement in the microbial landscape of the subjects studied after the treatment. In the comparison group, local therapy accepted in national standards for 6 days of vaginal Clindox capsules containing Clindamycin phosphate, Clotrimazole and Tinidazole was used. After a 6-day course of treatment, microbiological studies were repeated

Key words: cervical disease, vaginal microbiocenosis.

Patologik vaginal oqindi va kolypitning rivojlanishi uning klinik ko'rinishlari bilan bog'liq bo'lib, nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammolar toifasiga ham kiritilishi mumkin, chunki reproduktiv va mehnatga layoqatli yoshdagi ayollarning hayot sifati pasayadi. Kasallikning foiziga, davom etayotgan tadqiqotlarga va patogen mikrofloriga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan dori-darmonlar ko'p bo'lsada, qaytalanuvchi bakterial vaginnoz, kolypitning qaytalanish chastotasiga juda yuqori.

Davolanishdan keyin 3 oy o'tgach, bakterial vaginnoz (BV), kolypitning qaytalanishi 15-30% ni tashkil qiladi, 6-8 oydan keyin 75-80% ga yetadi. Takroriy bakterial vaginnoz bilan og'rigan ayollarni davolash taktikasi asosan noaniq bo'lib qolmoqda va ko'p hollarda mutaxassis ixtiyorida qolmoqda [1,3,6,10-17]. Kasallik belgilarining har doim ham o'tkir darajada rivojlanmaganligi, ayollarni ko'p hollarda davolanishni oxirigacha davom ettirmasliklari, ayniqsa bu dori vositasining yangi paketlarini qo'shimcha sotib olishni talab qiladi, hatto minimal yaxshilanish ham ular tomonidan yetarli muvaffaqiyat sifatida qabul qilinadi. Shu bilan birga, to'liq bo'lmagan terapiya dori vositalarining mikroblarga sezuvchanligining pasayishiga, retsidiv holatlarning paydo bo'lishiga va turli asoratlarning yuzaga kelish xavfini oshiradi.

Turli xil davolash usullaridan oldin va keyin qin mikroflorasidagi o'zgarishlar bugungi kunda keng ko'lamli davolash usullari mavjudligi sababli tadqiqotchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda [5,8,9,18-26]. Bu esa takroriy kolypitni patogenitlik jihatdan davolash taktikasiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi bo'lib takroriy nospetsifik kolypitni davolashda vaginal shamlar va kavitatsiyalangan eritmalar bilan foydalanish hamda an'anaviy dori terapiyasidan foydalanish samaradorligini qiyosiy baholash hisoblandi.

Tadqiqot maqsadi kavitatsiyalangan eritmalar va an'anaviy terapiya yordamida takrorlanuvchi nospetsifik kolypitni davolash dinamikasida foylanish samaradorligini mikrobiologik va klinik tadqiqotlar yordamida qiyosiy o'rganish.

Materiallar va usullari. Biz davolanishdan oldin va davolanishdan keyin ikki guruhda takroriy kolypit bilan og'rigan ayollarning vaginal mikrobiotsenozini o'rgandik. Asosiy guruhga (64 ayol) dezinfektsiyalovchi eritmalar va antibakterial vositalar yordamida ul'tratovushli kavitatsiya usulini o'z ichiga olgan bemorlar kiritilgan.

Taqqoslash guruhi (38 ayol) milliy va mahalliy protokollarda belgilangan an'anaviy davolanishni oldi. Vaginal mikrobiotsenozni to'liq aniqlash uchun biz FEMOFLO 23 tekshiruv usulidan foydalandik, bu bizga PTSR test yordamida 23 turdagi mikroorganizmni aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari: Disbioz paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri fakultativ mikrofloraning ko'payishidir (gardnerella, candida, atopobium va boshqalar.) 103KOE. Gardnerella va Atopobium mikroorganizmlari paydo bo'lganda bioplenkalar hosil qiladi, bu esa o'z navbatida ko'pchilik antibiotiklarning mikroorganizmlarga ta'sirini kamaytiradi. Mavjud klassik bakteriologik usul dissibakteriozni aniqlashda bir qator jiddiy kamchiliklarga ega: usul ko'p vaqt va pul talab qiladi, barcha shtammlarni bir vaqtda aniqlash va baholash mumkin emas, har doim yuqori malakali mutaxassis talab etiladi. FEMOFLO 23 PTSR diagnostika usuli, bu organizmdagi kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlarni juda oz miqdorda ham aniqlash imkonini beradi. Ushbu texnologiya yordamida ayollar jinsiy a'zolarining normal va shartli patogen mikroflorasini har tomonlama miqdoriy tavsiflash imkonini beradi. Ushbu to'plam yordamida Lactobacillus spp va 23 turdagi klinik ahamiyatga ega patogen, shartli patogen mikroorganizmlar (fakultativ-anaerob, obligat-anaerob, mikoplazmalar, ureaplazmalar), Candida turidagi mikroorganizmlar, zamburug'lar va ularning nisbati aniqlanadi. Biologik namunalar umumiy qabul qilingan ko'rsatmalarga muvofiq baholandi va inson DNK ning 10 dan 4 darajagacha genomlari/ekvivalenti dan ortiq bo'lgan holatlarda patologik hisoblanadi. Odatda vaginal laktobakteriyalar N2O2 ni chiqaradi, muhitning ph qiymati 3,8-4,5 ni tashkil qiladi. Turli xil ichki va tashqi ta'sirlar natijasida, shuningdek ob'ektiv va sub'ektiv sabablar, qin laktobakteriyalar sonining kamayishi, qinda ishqoriy muhitning oshishiga ph (5-6), fakultativ mikrofloraning ko'payishi, patogen shtammlarnin paydo bo'lishi dissibakterioz (disbioz) rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ko'pgina ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, odam papilloma virusi bilan kasallangan ayollarda aksariyat hollarda miks infektsiya (2-3-4) kuzatiladi va buning oqibatida ularda tashqi jinsiy a'zolarining surunkali yallig'lanishi kuzatiladi. 1-jadval shuni ko'rsatadiki, CIN bilan kasallangan ayollarning o'rganilgan guruhlarida mikrobiotsenoz darajasining o'zgarishi deyarli bir xil darajada, ammo ular nazorat guruhidan sezilarli darajada farq qiladi.

№1 jadval

CIN bilan kasallangan ayollarning o'rganilgan guruhlarida mikrobiotsenoz darajasi (%)

Mikrobiotsenoz darajasi	Asosiy guruh n= 15	Taqqoslash guruhi n= 12	Nazorat guruhi n= 15
Normotsenoz	0	0	3
Shartli normotsenoz	12,5 *	13,5 *	22,3
Nisbiy normotsenoz	9,5 *	6,8 *	46,5
Shartli anaerobli disbioz	25,0 *	27,5 *	11,3
Anaerob disbioz	25,0 *	27,5 *	5,0

Eslatma: bu yerda* - nazorat guruhiga nisbatan P<0,05

Shunisi e'tiborga loyiqlik, o'rganilgan ikki guruhdagi ayollarning hech biri mutlaq normotsenoz holatini ko'rsatmadi. Nazorat guruhidagi deyarli har bir ayolda nisbiy normotsenoz aniqlanganiga qaramay, qolgan ikki guruhda bu 5-6 baravar kam uchraydi. CIN bilan og'rigan bemorlarning ko'pchiligida 55-60% dan ortiq shartli yoki aniq anaerob disbioz holati aniqlandi. Hech shubha yo'qki, vaginal biotsenozning

bunday past darajasi jarrohlik davolash va to'qimalarni davolash jarayonlarining samaradorligini pasaytiradi. 2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, normal bakterial massa bilan Lactobacterium spp tomonidan taqdim etilgan normoflora o'rganilgan guruhlarda juda past - 12-16%, sog'lom ayollarda esa 80-100% ni tashkil etadi.

№ 2-jadval

Tekshirilgan ayollarda qin mikrobiomada obligat-anaerob mikroorganizmlarning uchrash foizi (%)

Mikroorganizm	Asosiy guruh n= 18	Taqqoslash guruhi n= 15	Nazorat guruhi n= 10
Общая бактериальная масса			
Normoflora			
Lactobacterium spp			
Obligat-anaerob mikroorganizmlar			
G.vaginalis/Provitella bovia/ Porphyromonas spp Lachnobacterium spp/	100,0	100,0	15,0
Eubacterium spp	87,5	79,0	10,0
Sneathia spp/Leptotriohia spp/ Fusobacterium spp	76,0	71,0	24,0
Megasphaera spp/Veillonella spp/ Dialister spp	75,0	75,0	12,0
Clostridium spp	51,0	50,0	0

Fakultativ anaerob mikroorganizmlar (Enterobacterium, Streptococcus spp, Staphylococcus spp) kasallanish mos ravishda 27,3% -36,4% va 11,1% -22,2% oralig'ida edi. CIN bilan og'rigan bemorlarda G.vaginalis+Provitella bovia +Porphyromonas spp, shuningdek Atopobium vaginalisning 81,0% -88,8% aniqlanishi gardnerelez bakterial vaginoz mavjudligini ko'rsatishiga e'tibor qaratiladi. Bu fakt, shubhasiz, davolanish samaradorligiga ta'sir qiladi va operatsiyadan oldin konservativ terapiya zarurligini belgilab beradi. Candida jinsining qo'ziqorinlari deyarli har soniyada, Escherichia coli-CIN bilan kasallangan har to'rtinchi bemorda aniqlangan. Bachadon bo'yni kasalliklari bilan og'rigan bemorlarning 45,5 % da turli xil jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar topilgan. (Chl. Trachomatis, Ur. Urealyticum).

Tadqiqotning ushbu qismini xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, bachadon bo'yni prekanserov kasalliklari bo'lgan ayollarda

qin mikroflorasi parametrlarida aniq nomutanosiblik mavjud, xususan, patogen bo'lmagan mikroorganizmlar (laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar) tarkibining pasayishi va shartli patogen mikrofloraning paydo bo'lishi peptococci, Strapelococcus aureus, gemoliticus va ko'kalamzorlashtirish streptokokk, gardnella, va boshqalar.

Shuni ta'kidlash kerakki, qin mikroekologiyasining eng aniq buzilishi bachadon bo'yni rak oldi kasalliklari bo'lgan ayollarda jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar bilan birgalikda aniqlanadi. Bu jarrohlik davolashdan oldin bachadon bo'yni va qinning yallig'lanish va disbiyotik jarayonini yehtiyotkorlik bilan davolash zarurligini belgilaydi. Biz yuqorida tavsiflangan sxema bo'yicha kavitatsiyalangan dezinfeksiyalari eritmalar yordamida asosiy guruhda terapiya o'tkazdik. Shundan so'ng, davolash samaradorligini aniqlash uchun mikrobiologik tadqiqotlar takrorlandi.

№ 3 -jadval

Davodan keyingi qin mikroflorasi ko'rsatkichlari

Mikroorganizm	Asosiy guruh n= 18	Taqqoslash guruhi n= 15	Nazorat guruhi n= 10
		10 ^{6,5}	10 ^{6,5}
bakterial massa	10 ^{7,5}	10 ^{6,3}	10 ^{8,0}
Lactobaccillus spp	10 ^{4,9}	10 ^{5,8}	10 ^{3,5}
Enterobacteriaceae semeystvo	10 ^{5,1}	10 ^{5,9}	10 ^{4,5}
Streptococcus spp	10 ^{3,7}	10 ^{4,1}	10 ^{3,2}
Staphylococcus spp	10 ^{5,6}	10 ^{6,0}	10 ^{5,1}

Davolashning ikkala turidan keyin o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, avvalgi davolanishdan keyin o'rganilganlarning qin mikrobial florasi sezilarli yaxshilanganligini ko'rsatadi. Taqqoslash guruhida esa davolash standartlarida qabul qilingan Klindamitsin fosfat, Klotrimazol va Tinidazolni o'z ichiga olgan Clindoks vaginal kapsulalarini mahalliy davolashda 6 kun davomida qo'llanilgan. 6 kunlik davolash kursidan so'ng mikrobiologik tadqiqotlar takrorlandi. Fakultativ va patogen floraning miqdoriy ko'rsatkichlarini baholashda patologik jarayonlar 1x10⁵ KOE/ml dan ortiq konsentratsiyadan kelib chiqishi hisobga olindi. Bemorlarning asosiy guruhida kavitatsiyalangan eritmalardan foydalangan holda kursdan so'ng bemorlarning 72 % shartli va nisbiy normotsenoz holati aniqlandi, bu taqqoslash guruhi ko'rsatkichlarining 24 % dan oshdi.

Lactobacteri spp 107,5 , Peptoceptococcus spp, Candida spp , M. Hominis, va hokazo edi asosiy guruhda ular nazorat qiymatlariga yaqinlashdilar. Shuni ta'kidlash kerakki, taqqoslash guruhida vaginal

mikroekologiyaning yaxshilanishi an'anaviy davolanishdan keyin sezilarli darajada yaxshilandi, ammo asosiy guruhdan orqada qoldi. Natijalar, birinchi navbatda, yallig'lanish jarayonida mavjud mikroorganizmlar vaginal devor va bachadon tozalash hissa kavitatsion eritmalardan foydalanish yuqori samaradorligini ko'rsatadi va dori samaradorligini bir necha bor oshiradi. Kavitatsiyalangan eritmaning pufakchalari yorilishidan bunday davolashda mavjud bo'lgan mikro massajning ta'siri mikrosirkulyatsiyani yaxshilashga hissa qo'shadigan to'qima mikro-massajining ta'sirini yaratadi. Ushbu uch tomonlama ta'sir qisqa vaqt ichida to'qimalarning holatini yaxshilashga, operatsiyadan keyingi davrni yaxshilashga imkon berdi.

Xulosa: Shundan kelib chiqib xulosa chiqarish mumkinki, PTSR test diagnostika usuli orqali organizmdagi patogen mikroorganizmlarni oz miqdorda bo'lsa ham qisqa muddatda aniqlash imkonini beradi. Bu esa tahlil natijalarini ancha oldin bilishga va davolashni qisqa muddatlar ichida to'g'ri boshlash imkonini yaratadi.

Davolashning ultratovushli kavitatsiya usuli an'anaviy davolash usuliga qaraganda yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navruzova NO, Karshiyeva EE, Kattakhodjayeva MK, Ikhtiyarova GA. Methods for diagnosing diseases of the uterine cervix. *Frontiers in Bioscience-Landmark*. 2022;27(1):20-8.
2. Navruzova, N. O., Karshiyeva, E. E., Kattakhodjayeva, M. K., & Ikhtiyarova, G. A. (2022). Methods for diagnosing diseases of the uterine cervix. *Frontiers in Bioscience-Landmark*, 27(1), 20-28.
3. Абдуллаева, Л., Каттаходжаева, М., & Сафаров, А. (2021). Клинико-морфологические параллели при синдроме перерастяжения матки. *Общество и инновации*, 2(6/S), 253-260.
4. Абдуллаева, Л., Каттаходжаева, М., Сафаров, А., & Гайбулов, С. (2020). Прогнозирование и профилактика акушерских и перинатальных осложнений при многоплодной беременности. *Журнал вестник врача*, 1(1), 110-113.
5. Абдуллаева, Л., Каттаходжаева, М., Сафаров, А., & Сулейманова, Н. (2022). Clinical and morphological parallels in pregnancy complicated by polyhydramnios. in *Library*, 22(1), 4137- 4141.
6. Каттаходжаева М. Х., Гайбуллаева Д. Ф. Значение повышенного уровня гомоцистеина в развитии эндотелиальной дисфункции при преэклампсии/ elevated homocysteine levels in the development of endothelial dysfunction in preeclampsia/ preeklampsiya paytida endotelial disfunktsiyani rivojlantirishda gomotsistein darajasi oshdi //Репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований. 2022. №4. ISSN: 2181-0990 DOI: 10.26739/2181-0990 C.23- 27 8. Каттаходжаева М.Х., Умаров З.М., Сафаров А.Т., Сулейманова Н.Ж.К вопросу о тактике введения беременности и родов при тазовых предлежаниях плода //Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2020. № 3-4.С.
7. Каттаходжаева М. Х., Назирова М. У. Особенности параметров гемостаза при неразвивающейся беременности/ features of hemostasis parameters in non-developing pregnancy/ rivojlanmaydigan homiladorlikda gemostaz parametrlarining xususiyatlari//Репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований. 2022. №4. ISSN: 2181-0990 DOI: 10.26739/2181-0990 C.27-32 10. Kattakhodzhaeva M. H., Qudratova D. Sh. Homila antenatal nuqsonlari rivojlanishining xavf omillarini erta bashoratlash prediktorlari/ предикторы антенатальной диагностики аномалий развития плода/ early markers for the diagnosis of intrauterine fetal anomalies//Репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований. 2022. №4. ISSN: 2181-0990 DOI: 10.26739/2181-0990 C.68-72
8. Каттаходжаева М.Х., Абдуллаева Л.С., Сулейманова Н. Ж. Практические контраргументы в профилактике послеродовых акушерских кровотечений/ practical contraversions in the prevention of postpartum obstetric hemorrhage/tug'ruqdan keyingi akusherlik qon ketishining oldini olishda amaliy qarama-qarshiliklar //Репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований 2022.№2. DOI ISSN: 2181-0990 DOI: 10.26739/2181-0990 C.35-39.
9. Каттаходжаева М.Х., Амонова З.Д., Каршиева Э.Э., Сулейманова Н.Ж. Современные взгляды на роль генитальной папилломавирусной инфекции в развитии предраковых заболеваний и рака шейки матки, пути их профилактики // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2021. № 1-2.С. 38-42
10. Каттаходжаева М.Х., Гайбуллаева Д.Ф. Гипергомоцистеинемия при преэклампсии // Материалы 13 Конгресса гинекологов FIGO, Рим. 2021.С. 56-58.
11. Каттаходжаева М.Х., Енькова Е.В., Ихтиярова Г.А., Рахманова Н.Х., Каршиева Э.Э., Кодирова З.Н. Современные аспекты диагностики и лечения хронических воспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий у Женщин //Тиббиётда янги кун .2022.- №8 (46). Б. 541-545
12. Каттаходжаева М.Х., Кодырова З.Н. “Современные представления о рецидивирующих инфекциях влагалища” (обзор) *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья* 2023 г. №1 Стр 74-80.
13. Каттаходжаева М.Х., Кодырова З.Н. “Структура доброкачественных заболеваний шейки матки в период пандемии ковид 19”. 2023 г. Сборник тезисов. Стр 303-304.
14. Каттаходжаева М.Х., Рахманова Н.Х., Методы выбора контрацепции у женщин группы риска.– Узбекистан. – 2018.– С.96- 100.
15. Каттаходжаева М.Х., Сулаймонова Н.Ж. Эффективность скринингового исследования в диагностике заболеваний шейки матки. *Вестник врача*. 2009(3):25
16. Каттаходжаева М.Х., Сулейманова Н.Ж., Амонова З.Д., Шакирова Н.Г. Актуальность проблемы генитальной папилломавирусной инфекции и рак шейки матки. Стратегии профилактики (обзор)//*Journal of reproductive health and uro-nephrology research*.(2020).№1.С.22-27.DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0990-2020-10>.
17. Каттаходжаева М.Х.,Рахмонова Н.Х. Методы выбора контрацепции у женщин группы риска// Узбекистан. 2018.- №1. С. 96-100.
18. Каттаходжаева, М. Х. "Течение родов и морфологическая характеристика плодовых оболочек при несвоевременном излитии околоплодных вод." Структурные вопросы процессов фильтрации: Сб. ст. науч (1987): 68-69.
19. Каттаходжаева, М. Х. (1987). Течение родов и морфологическая характеристика плодовых оболочек при несвоевременном излитии околоплодных вод. Структурные вопросы процессов фильтрации: Сб. ст. науч, 68-69.
20. Каттаходжаева, М. Х. (1994). Состояние адаптационных возможностей организма у больных с острыми воспалительными процессами гениталий по данным кардиоинтервалографии. *The I Congress of Internal Medicine of Central Asia*.—Tashkent, 112- 115.
21. Каттаходжаева, М., Сафаров, А., Сулейманова, Н., & Абдуллаева, Л. (2020). К вопросу о тактике ведения беременности и родов при тазовых предлежаниях плода. in *Library*, 20(1), 18-21.
22. Каттаходжаева, М., Умаров, З., Абдуллаева, Л., Сафаров, А., & Сулайманова, Н. (2020). Наружный акушерский поворот при тазовом предлежании плода-как альтернатива абдоминальному родоразрешению. in *Library*, 20(1), 26-28.
23. Крылов, В. И., et al. "Характеристика адаптивных реакций организма беременных с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий и их новорожденных в раннем неонатальном периоде." *Акушерство и гинекология* 4 (1995): 24-6.
24. Лола Абдуллаева, Махмуда Каттаходжаева, Алиаскар Сафаров Клинико-морфологические параллели при синдроме перерастяжения матки // ОИИ. 2021. №6/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-morfologicheskie-paralleli-pri-sindrome-pererastyazheniya-matki> (дата обращения: 08.11.2022). *Казанский медицинский журнал*, 96 (6), 968-970

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000